

LA HUMANIDAD COMO EXIGENCIA PRÁCTICA EN UNA HISTORIA PLURAL

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-0529-4747>

Sitio web personal: <https://sites.google.com/view/fm-martos-beltran/>

Derechos de autor (C) 2026. © Francisco Manuel Martos Beltrán.

Este trabajo se distribuye bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0). <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Resumen: Este trabajo analiza la relación entre la idea de historia universal y el concepto de humanidad común en el contexto de la filosofía de la historia contemporánea. Tras examinar la concepción moderna de la historia como proceso unitario —presente en autores como Immanuel Kant o G. W. F. Hegel—, se argumenta su crisis a partir de la pluralidad irreductible de las experiencias históricas. Asimismo, se cuestiona la posibilidad de una humanidad entendida en términos esencialistas o universales. Frente a ello, se propone una reformulación de la humanidad no como dato ni esencia, sino como exigencia práctica basada en el cuidado, capaz de evitar tanto el universalismo abstracto como el relativismo.

Palabras claves: filosofía de la historia, humanidad, cuidado, dignidad, pluralidad histórica.

1. Introducción

Con la llegada de la modernidad, como es sabido por todos, acontece todo un cambio del paradigma intelectual. Este cambio tendrá una influencia decisiva en el concepto de *historia*. En épocas pasadas a la modernidad, se solía entender la historia como una amalgama de acontecimientos inconexos, un conjunto de hechos que se podrían entrelazar o no, pero diferenciados y plurales. Todo esto cambiará y se comenzará a ver la historia con un sentido general, unitario y singular. Ya no se hablará de múltiples historias, sino de una historia universal. Es decir, todo lo que sucede parece tener un orden, una lógica o racionalidad y en tanto racionalidad, gravita hacia un fin último. En este orden de ideas, cada suceso juega un papel determinante en el devenir histórico que —es preciso tener en cuenta— redundante en un devenir de orden positivo, ya que nos conduce siempre hacia algo mejor.

Esta nueva forma de entender la historia, si bien, nos capacitaba para comprender las múltiples y complejas conexiones que pudieran tener los distintos acontecimientos históricos, no estaba ausente de problemas. La primera de las dificultades que entraña esta comprensión de la historia es presuponer que la historia es algo universal, con una racionalidad, orden lógico unificador de los distintos sucesos históricos. Esto es un problema porque, basta con prestar atención a la historia para descubrir que esta no puede ser reducida a algo unitario, ordenado y a una sola lógica integradora. Más bien vemos diferentes historias, con lógicas propias de cada momento o lugar histórico y orientada cada una a un fin distinto. Pero, habrá otro problema que se deriva de esta concepción singular de la historia: su relación con la humanidad en términos esencialistas y absolutos. Si pensamos que solo existe una historia universal aplicable a cualquier lugar y momento epocal, se infiere que la humanidad es una sola y es una sola porque si la historia humana es universal, encuadra a todos los humanos en todos los tiempos y en cualquier lugar.

Lo que nos interesa destacar es que esta forma de entender la historia ha dejado de ser aceptada y esto ha sucedido porque la propia realidad histórica nos ha mostrado que estábamos equivocados. No son solo acontecimientos históricos terribles como la Segunda Guerra Mundial el que nos hace replantearnos el sentido que puede tener algo así en ese devenir histórico racional y con un supuesto *telos*. Es que incluso el propio

término de historia se vuelve cada vez más complicado de definir. Al menos dar una definición de historia en términos absoluto es harto complicado. De modo que hay como una suerte de regresión a lo que se entendía por historia antes de la modernidad, al mismo tiempo que una deconstrucción del concepto de historia universal y del propio relato histórico unificador que perseguía dar sentido a todo. Pero claro, todo esto —si el concepto de humanidad estaba ligado al de historia universal y este se desmorona— surge otro inconveniente: ¿hay algo en lo humano que podamos entender como una humanidad que nos vincule unos con otros?

Mi posición al respecto de este asunto será clara. Pienso que es evidente la imposibilidad de afirmar que existe algo como una historia universal singular y unificadora de sentido. Pero también creo que no es correcto a estas alturas sostener un concepto de humanidad de carácter esencialista o de categoría moral al estilo kantiano. No obstante, esto no implica un rechazo al concepto mismo de humanidad, sino más bien una manera nueva de entender la humanidad. Ese pretendido mínimo denominador común a todos los humanos no es algo dado, sino más bien una *exigencia práctica* que se fundamenta en el *cuidado*.

2. La construcción moderna de la historia universal

En la modernidad destacan varios pensadores debido al esfuerzo intelectual que llevaron a cabo para sistematizar la historia bajo un prisma racional, ordenado y unitario. Entre ellos, sin duda alguna, son destacables Kant o Hegel. En relación al primero, su concepto de universalidad histórica unitaria y con un fin común y de orden progresivo, pasa por el desarrollo de la racionalidad humana. Esta cualidad racional persigue el fin de una sociedad cosmopolita. En Hegel, aunque la razón tiene un papel fundamental también, la historia universal sería el medio por el cual se despliega el espíritu absoluto y se reconoce a sí mismo hasta alcanzar la libertad.

Estas dos formas de entender la historia en términos universales y con un sentido global, entraña varios problemas concretos que conviene señalar. Primeramente, cuando se busca un sentido totalizante a la historia que unifique cada suceso, habría que preguntarse, antes que nada, ¿qué significa que la historia tenga sentido? ¿Que tenga un sentido quiere decir que tiene un propósito o es algo más? ¿Que la historia tiene un

sentido quiere decir que posee una naturaleza progresiva en términos positivos? Si entendemos que el sentido es que algo tenga una finalidad o propósito para responder afirmativamente a estas cuestiones, tendríamos una visión bastante sesgada de lo que es el sentido de algo. En última instancia, se postula que el sentido de algo es que posea una finalidad, un objetivo o propósito claro. Ahora bien, ¿no existen cosas que tienen sentido sin ninguna finalidad? Es más, incluso puede haber cosas que no tengan sentido en la realidad. ¿Por qué no puede haber una historia con sentido y sin finalidad? O, ¿Por qué es tan descabellado no encontrar un sentido en la historia?

Otro de los problemas que considero oportuno señalar es el rasgo moral que le suscribimos a la historia bajo estas concepciones unitarias y globales. Podemos ver que se dota a la historia de categorías morales en tanto que se presupone un progreso hacia algo mejor. Si vamos hacia algo mejor, es porque lo anterior era peor. Esto solo tiene sentido en el binomio moral bueno/malo que es inherente y exclusivamente humano, pero se lo intentamos atribuir a la historia. Pero, concedamos esto y veremos que incluso asumiendo este supuesto la cosa sigue siendo problemática. Si la historia se orienta en términos morales hacia lo mejor y todo lo que sucede es por esa causa, podemos caer en la justificación de cualquier barbarie para lograr ese progreso y culminación del fin último.

Por último, esta concepción y categorización de la historia en términos morales y de finalidad, así como de sentido, se derivan de entender la historia exclusivamente como el producto de la acción humana. Sin embargo, esto es muy cuestionable cuando analizamos la realidad. ¿Verdaderamente la historia la hacemos solo los humanos o también somos interpretes de algo más amplio, donde participan otros actores igual de importantes que el humano? Por ejemplo, hay factores ambientales que son muy determinantes para el devenir histórico. Asimismo, dentro de la realidad biológica existen múltiples entes que también condicionan la historia e influyen en ella. Es más, los elementos geológicos, ecológicos o la diversidad biológica en su conjunto, en muchas ocasiones, actúan de forma independiente al humano. De modo que vemos que la historia es algo que va mucho más allá del humano.

3. La crisis del paradigma universalista

Cuando intentamos definir la historia en términos universales, el problema no estriba únicamente cuando procuramos buscarle un sentido o significado a la historia de forma general y al mismo tiempo los sucesos históricos más atroces. Es cierto que algunos sucesos históricos generan conflicto al momento de dilucidar un sentido histórico, como las grandes tragedias llevadas a cabo por la mano humana. Pero, incluso prescindiendo de este sentido universal, el propio concepto de historia en este orden ya entraña una complejidad —a mi juicio— irresoluble.

Por ejemplo, cuando hablamos de historia, ¿nos referimos a las personalidades más destacables en la historia? Es decir, las figuras que han permanecido en la historia por ser líderes políticos, poderosos con capacidad y recursos para impulsar sociedades enteras, etc. Pero se podrá discutir que esto no es la historia, sino que la historia es más bien esas personas invisibilizadas bajo el relato de las grandes personalidades y que estas no serían nada sin esa masa de personas que la propia historia ha condenado al olvido. Es más, cambiando de nivel de análisis, podríamos preguntarnos si la historia son los hechos brutos o la interpretación que hagamos de ellos. El caso es que decantarnos por una u otra de las respuestas en estas cuestiones hace que la definición de historia *per se* esté errada. El punto es que la historia es cada uno de estos matices, es la vida de las grandes personalidades, es la intrahistoria, son los hechos y también las interpretaciones. Pero también es narración y selección intencional de unos hechos, de unos relatos e incluso de una interpretación, así como de cualquier mínima interacción.

Por todo esto, considero que la propuesta de Odo Marquard es muy certera cuando confronta directamente con el concepto de historia universal. No existe tal cosa, lo que hay más bien es un conjunto de múltiples historias, cada una con su lógica interna, con sus propias interpretaciones, selección de hechos, objetivos concretos e incluso sentido. Esto es irreductible a una lógica común que intente englobar todas las historias. Es cierto que puede haber conexiones entre las múltiples historias, diálogo e intereses comunes, pero esto no es algo necesario, sino circunstancial.

4. Pluralidad histórica y disolución de la unidad

Partamos entonces de que la historia no es algo unitario y singular, sino una caterva de hechos, relatos e interpretaciones diversas. Esto acaba con la idea de una historia común para el conjunto de nuestra especie y esto entronca con un ideal de humanidad que estaba aparejado con el concepto de historia singular de la modernidad. Es decir, existe humanidad porque hay una historia singular que nos unifica, direcciona e incluso nos define. Pero, si acabamos con este concepto de historia, terminamos también con el ideal de humanidad.

Ahora bien, el ser humano no puede ser definido únicamente como un animal histórico. Es más, si procuramos definir al ser humano notaremos que es algo tan complejo o más como definir la historia misma. Pero es que si no definimos al ser humano, no podemos tampoco construir un concepto de humanidad general y aplicable a cada uno de nosotros. Si decimos que el ser humano se define como ser relacional, esto muestra solo una de nuestra cualidades, además, esta cualidad es compartida con otros seres vivos. De modo que no podemos definir al ser humano por su capacidad de relacionarse, pues somos mucho más y esto no nos distinguiría de otras formas de vida. Podríamos decir que la cultura sí es algo definitorio del ser humano, pero esto, al mismo tiempo que nos distingue de otras formas de vida, nos distingue de nosotros mismos. Es decir, no nos termina de conectar, pues existen infinidad de culturas. Algo similar sucede con el lenguaje o la sociedad. Estas variables sirven para diferenciarnos de otras formas de vida más simples, pero no para unificar a la humanidad bajo un denominador común.

Ante esto, el lector podrá decir que esto nos lleva a un relativismo existencial, ya que según la diversidad irreductible de las distintas variables que hemos mencionado, se deduciría que cualquier forma de vida es respetable e incluso aceptable. No obstante, cuando abordamos este asunto desde una perspectiva ética, en seguida se emitirá el juicio moral de que no cualquier forma de vida es aceptable y aquí pueden entrar algunas sociedades, culturas, etc. Seguro que la mayoría de nosotros estaríamos de acuerdo en que una sociedad que fomenta el racismo no es tolerable ni aceptable. Lo mismo que una cultura que tolera la pederastia u otro tipo de prácticas igualmente crueles. De modo que se precisa establecer unos límites a esta realidad tan variada y en

tanto límites, delimitamos qué es humano y qué inhumano. Asimismo, decir qué es humano y que inhumano implica exclusión por lo que cualquier intento de constituir una concepción de humanidad pasa por excluir la negación de lo que sí sería esa supuesta humanidad.

5. Pluralidad y condición humana en Hannah Arendt

En relación a todo el problema que venimos tratando relativo a la humanidad y ese factor común que nos unifica y define, Arendt propondrá que ese denominador común, precisamente, es la diferencia entre los miembros de nuestra misma especie. Es decir, no se trata tanto de encontrar algo que sea común en todos, como, una historia, una cultura o moral, sino que la discrepancia y variedad es lo que nos hace únicos y comunes entre nosotros. No existe otro ente en la realidad con esta capacidad que tenemos los humanos de ser tan diferentes entre nosotros mismos. Esto precisamente es la humanidad, en esto se basa; en la *diferencia*. Pero lo más interesante de esto es que las múltiples particularidades humanas son posibles gracias a que nos *relacionamos*. Es decir, esas diferencias son realizables y consumadas por medio de la relación entre nosotros. No hay tal cosa como una humanidad abstracta, sino individuos concretos, comunidades específicas y diferentes que se relacionan para poder realizarse.

La propuesta de Arendt es muy sugerente y acertada. Esto es evidente, el ser humano no puede realizarse de forma aislada. Es más, hay casos reales de individuos aislados que no consiguen por sí mismos llegar a «ser» seres humanos. Esta interdependencia es más notable que nunca en nuestro tiempo. No podríamos ni alimentarnos de forma aislada, cualquier acontecimiento que afecte en un lugar del mundo, tiene repercusiones directas en otros lugares. No podemos formarnos filosóficamente de manera completamente autónoma e independiente, es necesario el diálogo y la retroalimentación. Esto es solo algo ilustrativo, porque de manera similar ocurre en cualquier dimensión existencial de lo humano. También es manifiesto que el ser humano no es una esencia homogénea, sino que presenta una variedad de tonalidades en relación a la forma de existir en el mundo. Hoy conocemos más formas de vivir en el mundo que nunca antes.

No obstante, la propuesta de Arendt presenta también ciertas limitaciones. Si lo que define a la humanidad es esa misma diferencia entre nosotros, sería lógico que esto no generará un conflicto humano casi automático. Digo esto porque, en un marco teórico esto suena ideal, pero una vez que lo analizamos en su materialización de los hechos concretos, vemos que el ser humano tiende a rechazar lo diferente. Puede que esta diversidad sea algo característico de lo humano, pero curiosamente no es algo que aceptemos. Es como si fuéramos en contra de nuestra propia naturaleza diversa y no son pocos los casos que nos evidencian esto. Racismo, machismo, xenofobia, ideologías, intolerancia religiosa, transfobia, homofobia, clasismo y un largo etcétera. Si prestamos atención a las sociedades, comunidades o grupos más pequeños, veremos que tienden a homogenizarse y reducir cualquier diferencia al mínimo. Algo similar ocurre con la relación. Es cierto que nos relacionamos, pero el hecho de relacionarnos puede llevarse a cabo a través de muchas realidades diferentes. Las relaciones pueden ser opresivas, injustas, desiguales, interesadas, etc. Todas ellas son relaciones, pero no todas son relaciones humanas o saludables y esto es solo fijándonos en las relaciones humanas. El problema aumenta cuando somos conscientes de que hay muchas más clases de relaciones y no solo las humanas.

Es por esto por lo que, aunque la propuesta de Arendt resulta francamente interesante, no termina de cerrar el problema del todo. Porque, aunque teóricamente sea lógica, racional e ideal, en la práctica presenta unas limitaciones notables.

6. Los límites de la humanidad: criminalidad y dignidad

Algo que nos puede ayudar a ver el problema de la humanidad y la fragilidad de este término, es la criminalidad en nuestro tiempo y las consecuencias de ella.

Consideremos delitos de gravedad notable como el asesinato, la violación, pederastia, terrorismo, etc. En situaciones de este tipo, la humanidad de los criminales suele ser puesta en cuestión y se suele poner en cuestión porque esta se encuentra vinculada a la dignidad. Ante individuos que cometen estos actos, algunos sistemas legales se cuestionan si es correcto tratar a este tipo de criminales como seres humanos o han perdido cierta dignidad al respecto. Es evidente que la pérdida de derechos de estos sujetos sucede. Esto hace que surja un nuevo problema: ¿la dignidad humana es

incondicional? ¿Se basa solo en el hecho de ser seres humanos o requiere un mínimo conductual y moral?

Si respondemos que todas las personas por el hecho de ser seres humanos, independientemente de sus actos, deben conservar esa humanidad digna, esto provoca tensiones con el término de justicia. Es más, puede llegar a violentar a las víctimas, redundando esto en una reducción de la humanidad de las víctimas. Es decir, en nuestro empeño por blindar la dignidad de todas las personas y, en este caso, de los criminales, mitigamos la de las víctimas. Pero es que si respondemos de forma negativa y la dignidad humana es condicional, esto hace que sea susceptible de perderse, por lo que dejaría de ser algo universal. De nuevo, la humanidad sería algo que no termina de cuadrar. Una suerte de constructo social y cultural totalmente maleable.

Pienso que este ejemplo clarifica mucho que nuestro ideal de humanidad — independientemente de donde lo basemos y como lo entendamos— es eso, un ideal y no algo intrínseco a nuestra especie. Es una construcción derivada de decisiones políticas, consenso social, de un proceso racional, códigos morales, etc. Pero, en última instancia, no es algo propio y dado como, por ejemplo, la cultura.

7. La humanidad como exigencia práctica: una ética del cuidado

Después de todo lo dicho, parecería que mi posición sería algo pesimista o nihilista de la humanidad, pero nada más lejos de la realidad. Si bien, entiendo que es imposible e inviable postular un concepto de humanidad en términos universales y esencialistas, considero que es posible y necesario establecer una idea mínima de la humanidad fundamentada, principalmente, en el *cuidado*.

Digo esto porque el cuidado implica ciertas cosas. Entre ellas, el cuidado nos interpela a reconocer la vulnerabilidad de los otros, actuar en *pos* del bienestar de los otros y entender que somos o podemos ser *responsable* unos de otros. Esto último, no solo en relación a nuestros semejantes como humanos, sino de los entes radicalmente diferentes a nosotros mismos. Y pienso que esta es una forma correcta de entender a la humanidad porque no se fundamenta en ninguna pretendida esencia, ni abstracción

teórica, sino que esta forma de concebir la humanidad se sitúa en su carácter pragmático. En este sentido, si bien no nos define, ni nos ofrece una definición de lo que es la humanidad, sí nos muestra aquello que podemos y debemos *hacer* y no tanto *ser*. En este sentido, el cuidado no emborrona o invisibiliza las múltiples tonalidades de la humanidad, sino que las reivindica al rechazar un universalismo ingenuo. Al mismo tiempo, no deviene en extremos relativistas. Si nos basamos en el cuidado, veremos que cualquier tipo de relación no es aceptable, sino que la relación debe mantener este rasgo fundamental; el de cuidar.

Por último, si pensamos en estos términos prácticos y no tanto teóricos, veremos que el cuidado también nos diferencia del resto de entes y su forma de existir. Por el momento, somos los únicos seres con la capacidad de extender el cuidado a otros entes, tanto vivos como inertes. Y, no solo extenderlo, sino ejecutarlo de forma consciente, racional, ordenada y en beneficio de lo cuidado. Es decir, podemos cuidarnos entre nosotros, podemos cuidar otras formas de vida y podemos cuidar el mundo en su totalidad allá donde estemos.

8. Conclusión

A modo de conclusión, podemos decir que es evidente que la idea de historia unitaria universal y dotadora de sentido, se ha disuelto por ser ineficiente. Simplifica la realidad histórica de manera que invisibiliza realidades históricas fundamentales, llegando incluso a ser profundamente cruel, injusta y sesgada. Ahora bien, creo que esto no imposibilita que podamos entendernos bajo el término de humanidad siempre y cuando lo formulemos en categorías adecuadas.

Es aquí donde vemos la debilidad de la comprensión tradicional de humanidad. Ya sea bajo el hilo conductor de una pretendida historia universal única o desde un enfoque esencialista, esto produce unas tensiones irresolubles en la existencia humana de manera integral. A raíz de estos problemas irresueltos hasta ahora, considero que es preciso ser menos pretenciosos cuando hablamos de humanidad. No se trata tanto de erigir un nuevo concepto de humanidad, sino de verlo como una *exigencia práctica, contextual y situacional*. Si pretendemos, no solo vivir, sino que nuestra existencia sea placentera, buena en términos morales y prolongada en el tiempo, es preciso que

notemos cuáles son las *necesidades prácticas y realizables* por nosotros como humanos; *aquí emerge el cuidado*. Este cuidado no depende de la homogeneidad, ni de la diferencia, sino del *reconocimiento del otro*, de la *interdependencia* y el *bienestar* de la *alteridad* más radical atravesado todo ello por esta cualidad de cuidar que tenemos los humanos.

Pienso que solo en estos términos es posible seguir hablando de humanidad en términos generales sin atentar contra la diferencia. En definitiva, la humanidad no es algo que seamos o poseamos, sino algo que podemos, que tenemos la potencia de hacer o dejar de hacer como entes libres en relación con el mundo en general. De nosotros depende que seamos humanos o no.